

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 494 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberd O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoira Azimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI).....	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili.....	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность»	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	

TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKLARINI BAHOLASH VA BOSHQARISH

Karimov Mardon Akram o'g'li

assistent, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Samarqand filiali

ORCID: 0009-0002-3640-4245

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganiladi. Xususan, foiz risklarini aniqlash va baholashning zamonaviy usullari orqali tahlil qilinib, foiz risklarini boshqarish jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Maqolaning asosiy maqsadi – tijorat banklarida foiz risklarini boshqarish bilan bog'liq muammolarga yechim topish, foiz risklarini minimallashtirish hamda foiz risklarini boshqarish jarayonlarini takomillashtirish orqali tijorat banklarining foydadorligi hamda moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Risk, bozor riski, foiz riski, riskni baholash va boshqarish, rentabillik, foyda, foiz, foiz stavkalari, foiz risklari monitoringi.

Abstract: The article examines the theoretical and practical aspects of assessing and managing interest rate risks in commercial banks. In particular, it analyzes modern methods of identifying and assessing interest rate risks and develops practical recommendations for improving interest rate risk management processes. The main goal of the article is to find solutions to the problems associated with managing interest rate risks in commercial banks, minimize interest rate risks, and ensure the profitability and financial stability of commercial banks by improving interest rate risk management processes.

Key words: Risk, market risk, interest rate risk, risk assessment and management, profitability, profit, interest, interest rates, interest rate risk monitoring.

Аннотация: В статье изучаются теоретические и практические аспекты оценки и управления процентными рисками в коммерческих банках. В частности, анализируются современные методы выявления и оценки процентных рисков, а также разрабатываются практические рекомендации по совершенствованию процессов управления процентными рисками. Основная цель статьи — найти решения проблем, связанных с управлением процентными рисками в коммерческих банках, минимизировать процентные риски и обеспечить прибыльность и финансовую устойчивость коммерческих банков за счёт совершенствования процессов управления процентными рисками.

Ключевые слова: Риск, рыночный риск, процентный риск, оценка и управление риском, рентабельность, прибыль, процент, процентные ставки, мониторинг процентных рисков.

KIRISH

Hozirgi kunda iqtisodiyotning jadal rivojlanishi natijasida aholining turmush darajasini yaxshilashda tijorat banklarining tutgan o'rni katta ahamiyatga ega. Biroq tijorat banklarining doimiy barqaror rivojlanishi kafolatlanmagan, chunki ularning amalga oshiradigan operatsiyalarining bir qismi tabiiy ravishda risk bilan bog'liq bo'ladi. Jahon miqyosidagi keskin iqtisodiy va siyosiy vaziyatlar, mamlakatimizdagi iqtisodiy o'zgarishlar hamda Markaziy bank tomonidan foiz stavkalarining tez-tez o'zgarishi tijorat banklarining barqaror faoliyatiga muayyan darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Foiz stavkalarining noto'g'ri belgilanishi kredit mahsulotlarini sotish, omonatlar va aholi bo'sh mablag'larini jalb qilish jarayonida qiyinchiliklar tug'dirib, tijorat banklarining

daromadlari kamayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, zamonaviy bozor sharoitida faoliyat ko'rsatayotgan banklar uchun foiz risklarini aniqlash, baholash va samarali boshqarish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Mamlakatimizda bank tizimini modernizatsiya qilish va moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Xususan, bank tizimining barqarorligini mustahkamlash, kredit resurslaridan samarali foydalanish va foiz risklarini boshqarish tizimini takomillashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Shu munosabat bilan tijorat banklarida foiz siyosatini rivojlantirish, risklarni boshqarish tizimlarini modernizatsiya qilish va bank sektorining likvidlik darajasini oshirish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Respublikamiz bank amaliyotida suzib yuruvchi foiz stavkalaridan depozitlar va kreditlar uchun deyarli ishlatilmaydi, ishlatilsa ham juda kam miqdorda ishlatiladi. Buning natijasida tijorat banklarining foiz riskiga uchrash xavfi kuzatiladi.[1]

Bugungi kunda risklarni, xususan foiz risklarini samarali boshqarish tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omillardan biri sifatida qaralmoqda. Risklarni aniqlash, baholash va ularni boshqarish bo'yicha ilg'or strategiyalardan foydalanish bank faoliyatida salbiy oqibatlarining oldini olish hamda yangi imkoniyatlarni aniqlash borasida nazariy va amaliy jihatdan izlanishlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiyotda, tijorat banklarida risklarni baholash va boshqarish moliya sohasidagi ilmiy adabiyotlarda keng o'rganilgan mavzulardan biri hisoblanadi. Turli olim va tadqiqotchilar risklarni xususan foiz risklarini boshqarishning zamonaviy yondashuvlarini, miqdoriy modellar va tartibga solish mexanizmlarini tahlil qilib, bank faoliyatida yuzaga keladigan foiz risklarini kamaytirish yo'llarini taklif etganlar.

Foiz riski (interest rate risk) - bu foiz stavkalaridagi o'zgarishlar natijasida aktivlar yoki majburiyatlar qiymatidagi o'zgarishlardan kelib chiqadigan moliyaviy xavf sifatida ta'riflanadi va bu mavzu tadqiqotchi olimlar asarlarida keng muhokama qilingan. Tijorat banklarida foiz risklarini boshqarish masalasida bir qator olimlar tadqiqot olib borib, muhim nazariy va amaliy tavsiyalarni ilgari surishgan. Quyida ushbu sohada asosiy hissasi bo'lgan olimlarning fikrlari keltiriladi:

Bazel foiz riski - bu bankning foiz stavkalarining salbiy harakatlariga ta'siri. Bank kitobida foiz riski joriy yoki istiqbolda bank kapitali va daromadiga foiz stavkalarining salbiy o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan risk hisoblanadi. Foiz stavkalari o'zgarganda, kelajakdagi pul oqimlarining joriy qiymati va vaqti o'zgaradi. Bu o'z navbatida bank aktivlari, passivlari va balansdan tashqari vositalarining asosiy qiymatini va shuning uchun uning iqtisodiy qiymatini o'zgartiradi. Foiz stavkasidagi o'zgarishlar bankning daromadiga ta'sir qiladi, bu esa foizli daromad va xarajatlarni o'zgartirib, bankning sof foizli daromadiga ta'sir qiladi deb tariflaydi.[2]

AQShdagi Federal depozitlarni sug'urtalash korporatsiyasining ta'riflashicha, foiz riski - bu bankning joriy yoki kelajakdagi daromadlari va kapitalining bozor stavkalaridagi salbiy o'zgarishlarga duchor bo'lishidir. Bu risk bank faoliyatining normal (odatiy) qismi bo'lib, u daromadlilik va aksiyadorlik qiymatining muhim manbai bo'lishi mumkin: biroq, haddan tashqari yuqori foiz riski banklarning daromadlari, kapitali, likvidligi va to'lov qobiliyatini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Shu sababli, samarali siyosat va riskni boshqarish jarayonlari orqali foiz riskiga duchor bo'lish xavfini aniqlash, o'lchash, monitoring qilish va nazorat qilish muhimdir. [3]

AQSh lik olimlar Timoti U.Koch va S. Skott MakDonaldning fikriga ko'ra, foyda olishni maqsad qilgan har qanday bank borki, u foiz riskini o'lchashi va boshqara olishi kerak bo'lib, bunda banklar tomonidan qo'llaniladigan vaqt o'tishi bilan bank foiz riski profili (foiz riskining bank faoliyatiga tahdidlari) ni o'zgartirish strategiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning xulosa qilishicha, foiz riskini boshqarish nihoyat darajada muhim bo'lib, buning asosiy sababi sifatida uni oldindan to'liq prognoz qilishning imkoni mavjud emasligini ko'rsatishadi. Olimlar har qanday bankning aktiv va majburiyatlarini boshqarish qo'mitasi yoki riskni boshqarish qo'mitasi foiz riskini o'lchash va monitoring qilish uchun ma'ul ekanligini ta'kidlashib, bunday qo'mita risk va kutiladigan daromad o'rtasidagi kerakli muvozanatga erishish uchun narxni shakllantirish, investitsiya kiritish, moliyalashtirish va marketing strategiyalarini baholab borishi muhimligini ham qayd etishadi.[4]

Rossiyalik tadqiqotchi N.Samoylov ning ta'kidlashicha, foiz riski deyarli barcha kompaniyalar uchun xos bo'lib, ular orasidan yuqori qarz yukiga ega bo'lgan kompaniyalar bunday riskka eng ko'p duchor bo'lishadi, tijorat banklari bo'lsa aynan shunday kompaniyalar jumlasiga kiradi. Shu bois, foiz riskini boshqarish tijorat banklarining muhim vazifasi hisoblanadi, chunki foiz riskidagi o'zgarishlar banklarning operatsion foydasi (asosiy faoliyatdan ko'radigan foydasi) yoki boshqa muhim ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.[5] Shulardan kelib chiqqan holda, tadqiqotchining xulosa qilishicha, foiz riskini boshqarishning maqsadi tijorat banklari foydasini foiz riskidagi o'zgarishlar yoki tebranishlardan himoya qilishdan iborat bo'lishi kerak bo'lib, ular bu maqsadga erishish uchun bankning foiz riskiga nisbatan siyosatini belgilash, foiz riskini aniqlash va xedjerlash bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirish kabi vazifalarni bajarishadi.[6]

K.Kurilov va A.Kurilovalarning xulosasiga ko'ra, foizli marjani boshqarish. Ya'ni foyda keltiradigan aktivlardan olinadigan foizli daromadlar bilan majburiyatlar bo'yicha xarajatlar o'rtasidagi marjani nazorat qilish foiz riskini boshqarishning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.[7]

Piter Rouz tijorat banklari tomonidan to'qnash keladigan risklar orasida foiz riskini xavflilik darajasi yuqori[8] deb ta'kidlagan chunki foiz riski bank balansining barcha qismlariga ta'sir ko'rsatadi.

Jarrow-Turnbull modeli Robert A.Jarrow va Stuart M.Turnbull tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, foiz stavkalarining o'zgaruvchanligi va ularning bank portfeli qiymatiga ta'sirini baholash uchun keng qo'llaniladi.[9] Ushbu model banklarning aktiv va passivlarini muvozanatli boshqarish muhimligini ta'kidlaydi.

John C.Hull foiz risklarini boshqarishda derivativ vositalar, masalan, fyuchers, opsiyon va svoplardan foydalanishni tavsiya qiladi. U foiz stavkalarining o'zgaruvchanligini bashorat qilish va xedj qilish usullarini batafsil yoritadi.[10]

G.Axmadeev va D.Shakirovlarning xulosasiga ko'ra, tijorat banklari har doim foiz riskiga duchor bo'ladilar, chunki, banklar tomonidan berilgan kreditlarni har doim muvozanatlashtirishning iloji yo'q. Bu esa, foiz riskini boshqarishni takomillashtirish zaruriyatini yuzaga keltiradi.[11]

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining "Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risida"gi nizomda bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi — bozordagi foiz stavkalari o'zgarishining bank portfelidagi aktivlar va majburiyatlarga ta'sir qilishi natijasida zarar (yo'qotish) ko'rish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi deb ta'rif beradi. [12]

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, foiz riski bu foiz stavkalarining o'zgarishi tufayli bank aktivlari va majburiyatlari (jumladan, balansdan tashqari) qiymatining kamayishi yoki kutilgan daromadlarning amalga oshmasligi xavfi deb ta'rif berishimiz mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida tijorat banklarida foiz riski, uning yuzaga kelish sabablari, uni aniqlash, tahlil qilish va oldini olish, foiz riskini kamaytirish hamda foiz riskini baholash va boshqarishda zamonaviy usullari metodologiyasi bo'yicha xorijiy olimlarning ilmiy ishlaridan foydalanilgan holda tegishli yondashuvlar shakllantirildi. Shuningdek, tahlil jarayoni sintez, taqqoslash kabi umumiy ilmiy hamda umumiy iqtisodiy usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Foiz riskini aniqlash jarayonida uning kelib chiqish manbalariga asoslanib, ushbu riskning to'rtta asosiy shaklini ajratish tavsiya etiladi.

Pozitsiya qiymatining o'zgarish riski – balansdagi aktivlar, passivlar va balansdan tashqari talab va majburiyatlarning muddati qaytarish (to'lash) muddatlari bilan mos kelmasligi natijasida yuzaga keladigan risk. Bu risk moliyaviy instrumentlar bo'yicha belgilangan foiz stavkasi yoki yangi (o'zgaruvchan) foiz stavkasi o'rnatilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin;

Daromadlar egri chizig'i xavfi – foiz stavkalari o'zgarishi natijasida moliyaviy instrumentlarning qaytarish muddati o'zaro mos kelmasligi tufayli daromad olishdagi izchillikni aks ettiruvchi egri chiziq burchagi va shaklining o'zgarish xavfi;

Bazis riski – bir xil qaytarish muddati va foiz stavkalarini qayta ko'rib chiqish xususiyatlariga ega bo'lgan jalb qilingan va joylashtirilgan moliyaviy instrumentlar bo'yicha foiz stavkalari o'rtasidagi korrelyatsiyaning yetarli emasligi bilan bog'liq risk;

Opsiyon riski – avtonom opsiyonlar yoki ichki opsiyonlarga ega bo'lgan moliyaviy instrumentlar bilan bog'liq bitim tomonlaridan birining majburiyatlarni bajarmaslik ehtimoli bilan yuzaga keladigan risk (masalan, muddatidan oldin yechib olish huquqiga ega depozitlar).

Foiz stavkasining keskin o'zgarishi bankning moliyaviy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday o'zgarishlar quyidagilarga olib kelishi mumkin:

- daromadlarning kamayishi natijasida kredit muassasasining moliyaviy natijalari yomonlashadi;
- bankning umumiy iqtisodiy qiymati pasayadi;
- bank kapitali hajmi qisqaradi.

Xalqaro bank amaliyotida foiz riski quyidagi moliyaviy vositalar orqali tahlil qilinadi:

- qarz qimmatli qog'ozlari;
- qarz qimmatli qog'ozlarga almashtirish huquqiga ega bo'lgan ulushli qimmatli qog'ozlar;
- almashtirish mumkin bo'lmagan (konvertatsiya qilinmaydigan) va dividend miqdori belgilangan imtiyozli aksiyalar;

– asosiy aktivlari foiz daromadi keltiruvchi moliyaviy vositalardan iborat bo'lgan hosilaviy moliyaviy instrumentlar;

– foiz stavkalari asosida bankning tegishli talab yoki majburiyatlari hisoblanadigan shartnomalar. Bazel II ga ko'ra foiz riski quyidagi formula bilan aniqlanadi.

$$FR = MFR + UFR$$

Bu yerda:

FR – foiz riski;

MFX – maxsus foiz riski (moliyaviy instrumentlar emitentlariga bog'liq omillar tufayli moliyaviy instrumentning joriy qiymatining noqulay o'zgarish riski);

UFX – umumiy foiz riski (bozor foiz stavkalaridagi o'zgarishlar bilan bog'liq holda moliyaviy instrumentning joriy qiymatining noqulay o'zgarish riski). [13]

“Foiz riskini baholashda foiz marjasidan foydalaniladi. Foiz marjasi daromad keltiruvchi aktivlar bo'yicha foiz daromadlar bilan bankning majburiyatlari bo'yicha foizli xarajatlari o'rtasidagi farq tushuniladi. Foiz marjasi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$M_{haq} = \frac{DF - XF}{AD} * 100$$

Bu yerda:

M_{haq} - foiz marjasining haqiqiy hajmi;

DF - foizli daromad;

XF - foiz to'lovlari bo'yicha xarajatlar; keltiruvchi aktivlar;

AD - foizli daromad keltiruvchi aktivlar” [15].

Tijorat banklarida foiz risklarini baholashda Ekonometrik model sifatida quyidagi ko'rinishdagi ko'p omilli regressiya modelini qo'llashimiz mumkin:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_t$$

Bu yerda:

Y_t – Bankning sof foiz daromadi (natijaviy o'zgaruvchi)

X₁ – Foiz stavkalarining o'zgarishi (%)

X₂ – Aktiv va passivlar o'rtasidagi tafovut (mln so'm)

X₃ – Xedjlash strategiyalari ko'rsatkichi (foizlarda ifodalangan ko'rsatkich)

ε_t – Tasodifiy xatolik¹

Foiz stavkalarining o'zgarishi – Foiz stavkalari oshsa, bankning foiz daromadlari ko'payadi yoki kamayadi. Buni β₁ koeffitsiyenti aniqlaydi:

Agar β₁ > 0 bo'lsa – Foiz stavkalari oshganida sof foiz daromadi oshadi.

Agar β₁ < 0 bo'lsa – Foiz stavkalari oshganida sof foiz daromadi kamayadi.

Aktiv va passivlar o'rtasidagi tafovut – Agar aktiv va passivlar o'rtasidagi tafovut ijobiy bo'lsa, foiz stavkalari oshganda bank daromadi oshadi. β₂ koeffitsiyenti bunga javob beradi:

Agar β₂ > 0 bo'lsa – Tafovut ortsa, sof foiz daromadi oshadi.

Agar β₂ < 0 bo'lsa – Tafovut ortsa, sof foiz daromadi kamayadi.

Xedjlash strategiyalari – Agar bank samarali xedjlash qilsa, foiz riskini kamaytiradi. β₃ koeffitsiyenti bunga javob beradi:

Agar β₃ > 0 bo'lsa – Xedjlash samarali bo'lib, foiz riskini kamaytiradi.

Agar β₃ < 0 bo'lsa – Xedjlash samarasiz bo'lib, foiz riskini oshiradi.

Modelga misol:

Masalan, quyidagi kutilayotgan ko'rsatkichlar asosida regressiya modeli baholansa:

Foiz stavkalari o'zgarishi: +2%

Aktiv va passivlar tafovuti: +500 mln so'm

Xedjlash strategiyasi samaradorligi: +1,5%

Agar natija quyidagicha chiqsa:

$$= 1,2 + 0,5 \cdot (2) + 0,7 \cdot (500) + 0,3 \cdot (1,5)$$

$$= 1,2 + 1 + 350 + 0,45 = 352,65 \text{ mln so'm}$$

Bu natija shuni ko'rsatadi:

Foiz stavkalarining o'sishi natijasida daromad 1 mln so'mga ortadi.

¹ “Chapter 2 Multiple Regression I (Part 1)” nomli hujjatdagi ko'p omilli regressiya modellari hamda “STAT 224 Lecture 2 Multiple Linear Regression, Part 1” nomli ma'ruza materiallari ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Aktiv va passivlar tafovutidagi ortish bank daromadini 350 mln so'mga oshiradi. Xedjlash strategiyasi esa 0,45 mln so'mga daromadga ijobiy ta'sir qiladi. Yuqoridagi regressiya modelining afzalliklari sifatida quyidagilarni aytishimiz mumkin: sodda va tushunarli real iqtisodiy ko'rsatkichlarga asoslangan foiz riskini boshqarish bo'yicha aniq tavsiyalar berishga yordam beradi Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, bankda foiz xavfini boshqarish jarayonida quyidagilar ishtirok etishi kerak (1-jadval):

1-jadval. Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish jarayonida ishtirok etuvchilar².

Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish jarayonida ishtirok etuvchilar				
Ishtirokchilar	Kuzatuv kengashi	Boshqaruv	G'aznachilik	Risk-menejment bo'yicha ijrochi organ
Funksiyalari	a) Ichki normativ bazani tasdiqlash, u foiz riskini boshqarish talablari, vazifalari va funksional majburiyatlarini belgilaydi; b) Foiz riskini qabul qilish qarorlarini amalga oshiradigan shaxslardan mustaqil ravishda risk limitlarini monitoring qilish va uning hajmini baholashni nazorat qilish; v) Foiz riski bo'yicha boshqaruv ma'lumotlari o'z vaqtida, aniq, to'liq va ishonchli bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish.	a) Foiz riskini boshqarish bo'yicha umumiy strategiya va taktikani amalga oshirish; b) Foiz riskini baholash metodikasini tasdiqlash; v) Foiz riski uchun limitlarni tasdiqlash; g) Foiz riski uchun ajratilgan iqtisodiy kapital miqdorini tasdiqlash.	a) Foiz riskini hisobga olgan holda bank kapitalini taqsimlash va to'lov qobiliyatini qo'llab-quvvatlash; b) Moliyaviy instrumentlar bilan operatsiyalar bo'yicha joriy zararlarni (stop-out limitlarini) belgilash; v) Cheklangan zararlar hajmi bo'yicha limitlarni (stop-loss limitlarini) belgilash; g) Foiz riskini hisobga olgan holda taqdim etilgan xizmatlar va bank mahsulotlarining narxini belgilash.	a) Bankning ochiq, xedjlanmagan pozitsiyalari hajmini nazorat qilish; b) Foiz riski bo'yicha limitlarga rioya qilishni nazorat qilish; v) Moliyaviy instrumentlar emitentining moliyaviy holati dinamikasini kuzatish; g) Foiz riskini boshqarish jarayonini takomillashtirish bo'yicha tegishli tavsiyalar berish.

V.V.Bobil o'z asarida banklarda **hududlar bo'yicha foiz xavfi boshqaruvi** tizimidan foydalanishni taklif qiladi. Bu usulda xavf miqdori aniq zona bilan bog'lanadi:

- 1. Yashil hudud** – minimal xavf hududi
- 2. Sariq hudud** – yuqori xavf hududi
- 3. Qizil hudud** – qabul qilib bo'lmaydigan xavf hududi (2-jadval).

2-jadval. Foiz xavfini hududlar bo'yicha boshqarish [13],

Hudud	Moliyaviy instrumentlar bo'yicha foiz stavkalarining o'zgarishi prognoziga muvofiq harakatlar	
	Ko'payish	Kamayish
Yashil hudud – foiz xavfi miqdori belgilangan limitlardan oshmaydi	Qo'shimcha chora-tadbirlar o'tkazish talab qilinmaydi	
Sariq hudud – foiz xavfi miqdori belgilangan limitlardan ma'lum (ruxsat etilgan) darajada oshadi	1. Fiksirlangan stavkaga ega bo'lgan kreditlar va boshqa moliyaviy instrumentlar ulushini qisqartirish. 2. Uzoq muddatli kreditlarni jalb qilish. 3. Qarz mablag'larining muddatlarini qisqartirishni boshlash.	1. Fiksirlangan stavkaga ega bo'lgan kreditlar va boshqa moliyaviy instrumentlar ulushini qisqartirish. 2. Uzoq muddatli kreditlarni jalb qilish. 3. Qarz mablag'larining muddatlarini qisqartirishni boshlash.

2 Adabiyotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

Qizil hudud – foiz xavfi miqdori belgilangan limitlardan ancha oshadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investitsiyalar muddatini uzaytirishni boshlash. 2. Fiksirlangan stavkaga ega bo'lgan kreditlar ulushini ko'paytirish. 3. O'zgaruvchan stavkaga ega bo'lgan kreditlar ulushini oshirish. 4. Fiksirlangan foiz stavkaga ega bo'lgan qarzni muddatidan oldin yopish imkoniyatini ko'rib chiqish. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investitsiyalar muddatini uzaytirishni boshlash. 2. Fiksirlangan stavkaga ega bo'lgan kreditlar ulushini ko'paytirish. 3. O'zgaruvchan stavkaga ega bo'lgan kreditlar ulushini oshirish. 4. Fiksirlangan foiz stavkaga ega bo'lgan qarzni muddatidan oldin yopish imkoniyatini ko'rib chiqish.
--	--	--

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining "Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risida"gi 3427-sonli nizomga muvofiq bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarishning samarali tizimi quyidagilarni o'z ichiga olishi lozim:

- bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi bo'yicha risk-appetitni;
- bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblarini;
- bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini baholash va monitoring qilish vositalarini;
- bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi bo'yicha stress-test o'tkazish tartibini;
- bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi bo'yicha hisobotlarni.

Tijorat banklar faoliyatida foiz riskini baholash va boshqarishda Markaziy bank tomonidan o'rnatiladigan asosiy foiz stavkasiga alohida to'xtalib o'tishimiz maqsadga muvofiq (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki asosiy foiz stavkasining 2021–2024-yillarda o'zgarish dinamikasi [14].

Yuqoridagi 1-rasmga keltirilgan ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, 2021–2024-yillarda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan o'rnatiladigan asosiy foiz stavkasining ham o'sganligini, ham kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Markaziy banki tomonidan o'rnatiladigan asosiy foiz stavkasidagi o'zgarishlar, birinchi navbatda, mamlakatning tashqi iqtisodiy faoliyatidagi o'zgarishlar va inflyatsiya darajasidagi o'zgarishlarga bog'liq. Aynan shu bog'liqlik foiz riskining tijorat banklari uchun qanday xavf va tahdidlar tug'dirishi mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, bunday xavflarning tijorat banklari operatsion faoliyatiga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun inflyatsiya darajasini pasaytirish muhim ahamiyatga ega. Bunda Markaziy bank tomonidan amalga oshiriladigan pul-kredit siyosati asosiy rol o'ynaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maqola tijorat banklarining foiz risklarini baholash va boshqarish jarayonlarini yanada samarali va zamonaviy usullar asosida takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini yanada rivojlantirish uchun xorijiy tajribalarni o'rganish muhim ahamiyatga ega. Foiz riski – bu banklarning aktiv va passivlari bo'yicha foiz stavkalaridagi

o'zgarishlar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy zarar xavfini bildiradi. Ushbu riskni samarali boshqarish banklarning barqarorligi va foydaliligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Maqola yozishda O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida foiz riskini boshqarishni takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar shakllantirildi:

O'zbekiston banklari foiz riskini boshqarish uchun derivativ vositalardan foydalanishni o'rganishi va amaliyotga tatbiq etishi maqsadga muvofiq.

Bank xodimlarining risk-menejmenti borasidagi bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish uchun muntazam treninglar va seminarlar tashkil etish lozim.

Zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish orqali risklarni real vaqt rejimida kuzatish va tahlil qilish tizimini yaratish zarur.

Bank foiz stavkalarining ehtimoliy o'zgarishlarini foiz stavkalarini modellashtirish asosida baholash va har bir valyuta bo'yicha turli ssenariylar asosida muntazam ravishda stress-testlar o'tkazib borish zarur

Markaziy bank foiz riskini boshqarish bo'yicha aniq ko'rsatmalar va me'yoriy hujjatlar ishlab chiqishi tavsiya etiladi.

Ushbu takliflar tijorat banklarining foiz risklarini baholash va boshqarish jarayonlarini yanada samarali va zamonaviy usullar asosida takomillashtirishga yordam beradi, bu esa ularning moliyaviy barqarorligini oshirish va iqtisodiyotning umumiy rivojlanishiga hissa qo'shish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Berdiyarov B.T. Tijorat banklari foiz siyosatining likvidlilikka ta'siri. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5- sentyabr-oktyabr, 2017-yil.
2. Basel Committee on Banking Supervision Interest rate risk in the banking book Issued for comment by 11 September 2015 (www.bis.org).
3. www.fdic.gov – FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) rasmiy sayti.
4. Timothy W. Koch & S. Scott MacDonald. Bank Management. Eighth Edition. Boston: Cengage Learning, 2015. 778 pages.
5. Самойлов Н. А. Инструменты управления процентными рисками. Журнал "Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии". 2020, №1 (43). Санкт – Петербург: Санкт – Петербургский государственный экономический университет, 2020. Стр. 29 – 33.
6. Isakov J.Ya. O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish. "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" ilmiy elektron jurnali 2024-yil, 16-17 oktabr, 168-bet.
7. Курилов К. Ю., Курилова А. А. Формирование эффективной структуры организационной структуры организации как средство преодоления негативного влияния цикличности экономических процессов. //Аудит и финансовый анализ. 2013. № 4. С. 248–253.
8. Питер Роуз. Банковский менеджмент: Предоставление финансовых услуг. Пер. с англ. -М: ДЕЛО, 1997. -768 с.
9. Robert A. Jarrow and Stuart Turnbull, "Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk" Journal of Finance, vol. 50, March, 1995.
10. John C. Hull. "Options, Futures, and Other Derivatives" Pearson, 2015.-869p.
11. Ахмадеев М. Г., Шакиров Д. Т. Экономическая безопасность в банковском секторе//Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 2. С. 39–45.
12. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining "Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risida"gi 3427-sonli nizom, 2023-yil, 18-aprel.
13. Бобыль В.В. Процентный риск банка: методы оценки и управление. Финансовая аналитика: проблемы и решения 11(245)-2015 28 с.
14. www.cbu.uz – O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy veb-sayti.
15. Sattarov B.K. "Moliyaviy risklarni boshqarish" fanidan O'quv-uslubiy mujmua Toshkent moliya instituti "Moliya" kafedrasida T.-2017-yil 142-bet.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>